

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yuldasheva. L.S.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ZAMONAVIY FALSAFASINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-MAY